

DESENVOLVIMENTO MECÂNICO E SUSTENTÁVEL: A USABILIDADE DO VERGALHÃO DE FIBRAS DE VIDRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

M'nylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Graduanda em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: sarmentommylla@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira²

²Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University.
E-mail: allanberthier@gmail.com

Cássia Mara Alexandrino Silva³

³Mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Universidade Federal de Lavras. E-mail: cassiamarauf@gmail.com

Rayan Silva Oliveira⁴

⁴Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria.
E-mail: oliveirarayan02@gmail.com

INTRODUÇÃO

A necessidade humana de reinventar constantemente os meios utilizados na construção é impulsionada pela busca por soluções mais eficientes, duráveis e sustentáveis. Nesse contexto, o uso de vergalhões de fibra de vidro surge como uma resposta inovadora e promissora.

Na área da construção civil, muitas pesquisas estão focadas em encontrar metodologias construtivas que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente, utilizando materiais mais eficientes e passíveis de reutilização ou reciclagem como principal incentivo. (Silva, 2024). Utilizar o vergalhão de polímero reforçado com fibra de vidro é um exemplo desta concepção, uma vez que, ao adotar uma visão mecânica e sustentável, estes oferecem uma alternativa viável aos materiais convencionais, combinando resistência, leveza e durabilidade com benefícios ambientais significativos.

O vergalhão de GFRP emerge como um promissor para substituir os vergalhões de aço, devido a uma série de vantagens distintas. Sua notável resistência à corrosão o torna ideal para ambientes agressivos, onde os vergalhões de aço podem se deteriorar rapidamente. Além disso, sua produção limpa e com baixo consumo de energia, juntamente com seu baixo impacto ambiental, o posicionam como uma escolha mais sustentável em comparação com o aço. A reciclagem simplificada deste em comparação com o aço também contribui para sua credibilidade ambiental.

Sua leveza, facilidade de manipulação e transporte simplificam o processo de construção, reduzindo custos e prazos de entrega. Em resumo, o vergalhão de GFRP oferece uma gama abrangente de benefícios que o tornam uma alternativa atraente e promissora aos vergalhões de aço na construção civil. (Almeida; Junior; Bezerra, 2022).

Nesse contexto, o vergalhão de fibra de vidro emerge como uma solução promissora, combinando os princípios da sustentabilidade com a eficiência mecânica necessária para as demandas da construção moderna. Ao adotar materiais provenientes de fontes renováveis e de baixo impacto ambiental, como a fibra de vidro, o vergalhão de fibra de vidro oferece uma alternativa ecologicamente consciente aos vergalhões de aço tradicionais. Além disso, ao integrar eficiência mecânica e desempenho estrutural, este

atende às exigências rigorosas de resistência, durabilidade e segurança impostas pela construção moderna, garantindo a integridade de estruturas em uma variedade de aplicações.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para embasar adequadamente a investigação sobre o desenvolvimento mecânico e sustentável do uso de vergalhões de fibra de vidro em estruturas, foi realizada uma revisão detalhada da literatura disponível no Google Acadêmico e no Scielo. Esse procedimento incluiu a realização de pesquisas específicas usando termos-chave como “vergalhão”, “fibra de vidro”, “sustentabilidade” e “estruturas”. O intuito era encontrar estudos pertinentes que abordassem as várias perspectivas desse assunto complexo. A revisão foi conduzida rigorosamente, considerando a qualidade e a importância dos trabalhos escolhidos.

No total, foram analisados cinco estudos acadêmicos, cada um oferecendo uma contribuição única para uma compreensão detalhada sobre o assunto, abordando aspectos como propriedades mecânicas, comportamento sob diferentes condições ambientais, análise de custo-benefício.

Cada uma destas fontes oferece visões que vão desde análises teóricas minuciosas até exemplos práticos de como os ensaios são aplicados. Destacando os princípios discutidos por Barbosa, Pereira (2023) e Peruzzi (2007) como essenciais durante a pesquisa. Ao incorporar as perspectivas desses estudos, a pesquisa se embasa em bases sólidas e amplas, o que permite compreender os desafios, oportunidades e melhores práticas relacionadas à usabilidade do vergalhão de fibra de vidro, ressaltando os benefícios desse enfoque integrado no processo de construção.

RESULTADOS

Como foi visto ao longo deste trabalho, os vergalhões de fibra de vidro são produtos que oferecem uma série de características distintas, tornando-os uma opção atraente para uma variedade de aplicações na construção civil e em outras indústrias. Uma das principais vantagens do vergalhão de fibra de vidro, segundo Peruzzi (2007), é a sua resistência à corrosão. Ao contrário do aço, que pode enferrujar e se deteriorar ao longo do tempo, o vergalhão de fibra de vidro é imune à corrosão, aumentando significativamente a vida útil das estruturas de concreto. Essa capacidade se torna importante em ambientes agressivos, como áreas costeiras ou industriais, onde a corrosão é um problema comum.

Adicionalmente, é importante ressaltar que o vergalhão, ao ser fabricado com esta composição específica, apresenta uma relação resistência-peso notavelmente vantajosa. Essa característica simplifica o transporte, o manuseio e a instalação durante os processos de construção (Barbosa, Pereira, 2023).

A leveza relativa do material não apenas reduz os custos associados ao transporte e manipulação, mas também agiliza significativamente o processo de montagem estrutural. Além disso, ao aliviar a carga sobre as fundações e as estruturas de suporte, esse tipo de vergalhão contribui para a longevidade e estabilidade da construção, oferecendo uma economia adicional tanto em termos de custos de manutenção a longo prazo quanto em requisitos de reparo e substituição.

Embora os vergalhões de fibra de vidro sejam notavelmente leves em comparação com seus equivalentes de aço, sua leveza não compromete sua capacidade de resistência estrutural. Esta é uma característica fundamental, pois esses materiais conseguem oferecer uma resistência comparável, visto que há superioridade em relação à tensão de ruptura, uma vez que é promovida uma resistência à tração considerável, tornando-se maior que a do próprio aço (Santos et al., 2022).

Por meio desta perspectiva, esse tipo de vergalhão representa uma inovação significativa no contexto da sustentabilidade na construção civil, visto que esses materiais

não só reduzem a pegada de carbono da indústria da construção, mas também promovem uma abordagem mais ambientalmente consciente. Fabricados a partir de fibras de vidro recicladas e resinas poliméricas de baixa emissão de carbono, esses vergalhões minimizam o consumo de recursos naturais finitos e a produção de resíduos.

Em resumo, os vergalhões de fibra de vidro oferecem uma combinação única de leveza, resistência à corrosão e resistência específica, tornando-os uma escolha excepcional para uma variedade de aplicações na construção civil. Esses produtos inovadores estão redefinindo os padrões de desempenho e durabilidade na indústria, promovendo avanços significativos na construção de estruturas mais eficientes, duráveis e sustentáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As barras de fibra de vidro são uma grande inovação na construção civil, oferecendo uma opção resistente e sustentável em termos de engenharia. Sua composição combina diversas características que realçam seu potencial e usabilidade em diferentes aplicações estruturais.

A resistência à corrosão, leveza, alta relação resistência-peso e durabilidade fazem delas uma escolha atrativa para várias aplicações. Ao proporcionar maior resistência à ruptura, é possível considerar uma redução na espessura das barras, porém são necessários estudos adicionais para garantir a segurança, devido à fragilidade desse material (Barbosa, Pereira, 2023).

No que tange à corrosão, é relevante mencionar que, em situações similares, o aço requer camadas de proteção mais volumosas, ao contrário das barras de fibra de vidro. A avaliação desse material para essas circunstâncias pode não apenas prolongar significativamente a vida útil das estruturas, mas também diminuir os gastos relacionados à manutenção e aos reparos estruturais. Portanto, é factível afirmar que ele se torna uma escolha ideal para ambientes extremamente agressivos, diminuindo as recorrentes questões patológicas.

É considerável também que, o fato se apresentarem um peso relativamente inferior ao do aço utilizado por deter-se a um diâmetro menor, estes vergalhões de fibra de vidro proporcionam uma considerável redução e economia em relação ao transporte, consequentemente, facilitando o seu manuseio como citado anteriormente.

É notável o potencial dos vergalhões de fibra de vidro para contribuir em diversas áreas da engenharia civil, oferecendo características que atendem diretamente às demandas da construção moderna e, ao mesmo tempo, promovendo práticas sustentáveis por meio do uso de um material derivado da fibra de vidro. No entanto, para maximizar seu aproveitamento, é crucial realizar estudos precisos sobre sua aplicabilidade e desempenho. Essa análise abrangente deve incluir avaliações de resistência, durabilidade, comportamento sob diferentes condições ambientais e comparativos com materiais tradicionais, como o aço.

Estes podem ser uma opção viável para integrar as estruturas na construção civil. Contudo, para uma substituição integral do aço em estruturas, é necessário realizar mais pesquisas e aprimorar a composição desses vergalhões, com o intuito de melhorar suas propriedades e seu desempenho mecânico. Esse aprimoramento é crucial, uma vez que, para lidar com questões como a fragilidade e o baixo módulo de elasticidade desses materiais. Com base nessa perspectiva, é necessário lidar com as limitações deste. (Barbosa; Pereira, 2023).

PALAVRAS-CHAVE. Aço; Estruturas; Resistência; Sustentabilidade; Eficiência.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. F. DE; JUNIOR, L. P. DE A.; BEZERRA, I. Q. M. Utilização de Vergalhões de PRFV na Construção Civil. **JNT - Facit Business and Technology Journal**, v. 01, n. 2526–4281, p. 314–332, set. 2022. Disponível em: <https://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/2591>. Acesso: 23 mar. 2024.

BARBOSA, A. DE O.; PEREIRA, C. C. N. S. Vergalhões de fibra de vidro: um estudo sobre determinadas características físicas, geométricas e mecânicas. **Revista Contemporânea**, 3(10), 18731–18752. 2023. DOI: 10.56083/RCV3N10-112.

PERUZZI, A. DE P. **Estudo das Alternativas de Uso da Fibra de Vidra Sem Características Álcali Resistente em Elementos Construtivos de Cimento Portland**. 2007. 182 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-09022008-103643/publico/Tese_peruzzi.pdf. Acesso: 15 mar. 2024.

SANTOS, D.B.F.; ALMEIDA, I.G. DA S.; CRUZ, C.P.T. **Estudo Comparativo Entre os Vergalhões de Aço e Polímero Reforçado com Fibra de Vidro**. Tese (Graduação) – Curso Engenharia Civil, Universidade Potiguar, Natal, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/405d5d30-e23a-4b4b-bf8c-41baa107a455>. Acesso: 20 fev. 2024.

SILVA, J. I. G. da. (2024). Vergalhões de gfrp em substituição aos de aço na armadura de concreto armado. **Revista Foco**, 17(3), e4705. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n3-113.